

ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССИДА ВАКИЛЛИК ТУШУНЧАСИ

Маллаев Нормамат Рамазонович¹

Элбек Шермахматович Назаров²

¹Термиз давлат университети

²Термиз давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6390178>

Аннотация: Ушбу мақолада фуқаролик процессида вакиллик тушунчаси хақида сўз боради

Калит сўзлар: Вакиллик, ҳуқуқ ва манфаатлар, фуқаролар

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси 44 моддасида ҳар бир шахсга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органлари, мансабдор шахслар, жамоат бирлашмаларининг ғайриқонуний ҳатти-ҳаракатлари устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқи кафолатланган.

Фуқаролар бузилган ҳуқуқ ва манфаатларини фуқаролик ишлари бўйича судларда шахсан ёки ўзларининг вакили орқали ҳимоя қилиш имкониятига эгалар.

Баъзи ҳолларда фуқаролар (чет эл фуқароси, фуқаролиги бўлмаган шахс) фуқаролик ишлари бўйича суд мажлисида шахсан иштирок эта олмайдилар ёки қатнашишни истамайдилар. Бунинг сабаблари орасида фуқаронинг суд мажлисларида иштирок этишига тўсқинлик қиладиган ҳақиқий ҳолатлар (касаллик, хизмат сафари, ҳарбий хизмат ва бошқалар) мавжудлиги ёки ҳуқуқий саводхонликнинг етарли даражада эмаслиги сабабли фуқаро (чет эл фуқароси, фуқаролиги бўлмаган шахс) малакали юридик ёрдамга муҳтож бўлиши мумкин. Шунингдек, юридик шахснинг манфаатларини суд жараёнида унинг вакили ҳимоя қилади. Юридик шахс тугатилаётганда тугатиш бошқарувчиси тугатилаётган юридик шахснинг вакили бўлиб иштирок этади.

Фуқаро(чет эл фуқароси, фуқаролиги бўлмаган шахс)нинг фуқаролик суд ишида шахсан иштироки унинг вакил олишига тўсқинлик қилмайди.

Фуқаролик процессида вакиллик – бир шахснинг (вакил) унга берилган ваколатлар доирасида бошқа шахснинг (ваколат берган шахс) номидан ва манфаатларидан келиб чиқиб процессуал ҳаракатларни амалга оширади.

Фуқаролик процессида вакилликнинг мақсади шахсга унинг субъектив ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилишда муайян юридик

ёрдам кўрсатиш, шунингдек фуқаролик суд иши бўйича далилларни йиғиш, судга тақдим қилиш ҳамда қонуний ва асосли суд қарорини қабул қилишда ёрдам беришдир.

Вакиллик – муомала лаёқати чекланган, муомалага лаёқатсиз, бедарак йўқолган деб топилган фуқаролар номидан ҳам амалга оширилади. Фуқаронинг тўлиқ муомала лаёқатига эга эмаслиги, муомала лаёқати чекланган шахс билан вакил ўртасида маълум даражадаги қариндошлик муносабати ёки бундай фуқарога нисбатан васий ёки хомий тайинланиши, фуқарони бедарак йўқолган деб топиш ва унинг мол-мулкини васийлик ва ҳомийлик органи томонидан белгиланадиган шахсга ишончли бошқарувга берилганли натижасида ҳам фуқаролик суд ишларида вакилликка йўл қўйилади.

Илмий адабиётларда вакиллик институтини турли асосларга кўра таснифлари мавжуд. Ўзининг энг умумий шаклида вакиллик ихтиёрий (шартномавий) ва қонуний вакиллик каби турларга бўлинади. Ушбу тасниф ваколат берувчи ва вакил ўртасидаги муносабатлар характерида кўра таснифланган.

Хуқуқшунос олим Ш.Шорахметов суддаги вакилликни қуйидаги турларга ажратади: қонуний вакиллик; ихтиёрий (шартномали) вакиллик; касаба уюшмалари ва бошқа жамоат ташкилотларининг вакиллари; юридик шахсларнинг вакиллиги ва уставли вакиллик¹.

Яна бир процессуалист олим М.Мамасиддиқовнинг фикрича, вакилликни турларга бўлишда уларнинг бир-биридан нафақат вужудга келиш асослари бўйича, балки вакиллик қилишнинг мақсадлари, вакил бўла оладиган шахсларнинг доираси, вакил ваколатларнинг ҳарактари ва уларни тасдиқлаш шаклидаги фарқлар ҳам эътиборга олинади².

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси
2. Пирматов О. Тошкент давлат юридик университети, 2020 й.
3. Мамасиддиқов М. Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Тошкент, 2012.
4. Шорахметов.Ш. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодексига шарҳлар. Тошкент, 2010

¹ Шорахметов.Ш. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодексига шарҳлар. Тошкент, 2010. –Б.135.

² Мамасиддиқов М. Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Умумий қисм. Дарслик. Тошкент. 2012. –Б.186.

